

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Fachbereich I

Management, Controlling, HealthCare

Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Management, Controlling, Information (B.A.)

Betriebswirtschaftliches Seminar

Thema:

Data Governance und Customer Trust im Unified Commerce

Betreuer*in an der HWG:

Prof. Dr. Michael Zipfel

Verfasser*in:

Matrikelnummer: XXXX

erstellt am: November, 2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	I
Abkürzungsverzeichnis.....	II
Abbildungsverzeichnis.....	III
Genderanmerkung	IV
1. Einleitung	1
2. Theoretischer Rahmen	2
2.1 Grundlagen datengetriebener Unternehmensführung im Unified Commerce.....	2
2.2 Data Governance als Bestandteil nachhaltiger Unternehmensführung	3
2.3 Customer Trust und Markenwert im digitalen Wettbewerb	5
3. Data Governance als strategischer Erfolgsfaktor im Unified Commerce	6
3.1 Data Governance als Grundlage für Vertrauen und Kundenloyalität	6
3.2 Strategische Nutzung von Daten zur Markenstärkung und Differenzierung	8
3.3 Wettbewerbsrelevanz von Customer Trust und Reputation	10
4. Chancen und Herausforderungen im Umgang mit Kundendaten	12
4.1 Potenziale durch Transparenz, Verantwortung und Kundenbindung.....	12
4.2 Risiken von Intransparenz, Datensilos und Vertrauensverlust	13
5. Fazit.....	15
Literaturverzeichnis.....	17
Anhang I.....	19
Eigenständigkeitserklärung	

Abkürzungsverzeichnis

Aufl.....	Auflage
Bearb.....	Bearbeitet
Erw.....	Erweitert
Ebd.....	ebenda
Hrsg.....	Herausgeber: innen
o.A.....	ohne Autor
o. J.....	ohne Jahr
o.S.....	ohne Seite
Vgl.....	Vergleiche

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Sechs Dimensionen der Datenqualität	3
--	---

Genderanmerkung

In dieser Arbeit wird eine geschlechtergerechte Sprache genutzt. Zum einen werden genderneutrale Begriffe wie ‚Studierende‘ bevorzugt verwendet, zum anderen wird die Gendervielfalt durch das Gendersternchen oder den Doppelpunkt (Studentin / Student: in) sichtbar gemacht.

1. Einleitung

Die fortschreitende Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren nahezu alle Bereiche der Wirtschaft verändert und neue Anforderungen an Datenmanagement, Transparenz und Markenführung hervorgebracht. Besonders im Handel führt die zunehmende Verbindung von stationären und digitalen Kanälen im Sinne des Unified Commerce zu einer strategischen Neuausrichtung, bei der Kunden*innen nahtlos und personalisiert angesprochen werden sollen. In diesem Umfeld stehen Unternehmen in einem intensiven Wettbewerb um Vertrauen, Datensouveränität und Markenbindung, wobei Informationen zunehmend zu einem eigenständigen Wettbewerbsvorteil werden.¹

Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Data Governance, die durch gezielte Steuerung datenbezogener Prozesse die Grundlage für Qualität, Sicherheit und verantwortungsvolle Datennutzung sicherstellt.²

Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit, inwiefern Data Governance als Bestandteil nachhaltiger Unternehmensführung Customer Trust und Markenwerte im Unified Commerce stärken kann. Ziel ist es, die Rolle von Data Governance als strategischen Erfolgsfaktor zu analysieren und zu zeigen, wie verantwortungsvolle und transparente Datenpraktiken langfristig Vertrauen fördern, Markenbindungen stärken und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sichern.

Die Arbeit basiert auf einer Literatur- und Sekundäranalyse, die nach dem Prinzip des Schneeballsystems durchgeführt wurde. Sie gliedert sich in fünf Kapitel. Nach der Einteilung werden im zweiten Kapitel die theoretischen Grundlagen zu datengetriebener Unternehmensführung, Data Governance sowie Vertrauen und Markenwert im digitalen Wettbewerb erläutert. Kapitel drei untersucht Data Governance als strategischen Erfolgsfaktor im Unified Commerce. Kapitel vier beleuchtet die Chancen und Herausforderungen im

¹ Vgl. Kollmann, Tobias: E-Business. Grundlagen elektronischer Geschäftsprozesse in der Digitalen Wirtschaft, 7.Aufl., Wiesbaden: Springer Gabler, 2019, S.57

² Vgl. Gaess, Wolfgang: IT-Governance. Als Basis strategischer IT-Steuerung, Cloud Governance und dem erfolgreichen Management von Cyber-Risiken, Frankfurt am Main: Deutscher Fachverlag, 2023, S.79

verantwortungsvollen Umgang mit Kundendaten. Abschließend werden in Kapitel 5 die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst.

2. Theoretischer Rahmen

2.1 Grundlagen datengetriebener Unternehmensführung im Unified Commerce

Der Übergang zur Informationsgesellschaft ist eng mit dem verstärkten Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien verbunden, in der Wissen und Informationen zu zentralen wirtschaftlichen Ressourcen werden.³ Sie bilden die Grundlage, um Prozesse zu optimieren, Märkte besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Datengetriebene Unternehmensführung beschreibt eine Managementpraxis, bei der Entscheidungen auf Grundlage von Datenanalysen getroffen werden. Die digitale Wirtschaft basiert dabei maßgeblich auf der Verfügbarkeit von Informationen in digitaler Form. Infolgedessen werden datenbasierte Geschäftsmodelle und Entscheidungsprozesse ermöglicht.⁴ Sie beruht auf der Annahme, dass Informationen und datenbasierte Erkenntnisse verlässlichere Entscheidungen ermöglichen als Entscheidungen, die vor allem auf Vorgaben oder Erfahrungen beruhen. Entscheidend ist dabei, dass Daten nicht nur gesammelt, sondern aufgrund der zunehmenden Datenmenge gezielt erfasst, gespeichert, verarbeitet und analysiert werden müssen, um als Grundlage wirtschaftlicher Entscheidungen dienen zu können.⁵

Unternehmen sind heute in der Lage, große Mengen an Kunden-, Markt, und Prozessdaten systematisch auszuwerten und die daraus gewonnenen Erkenntnisse unmittelbar in ihre Geschäfts- und Kundenbeziehungen zu integrieren.⁶ Digitale Systeme erfassen dabei nicht nur einzelne Informationen, sondern sämtliche Interaktionen mit Kund*innen, beispielweise Anfragen, Käufe oder Rückmeldungen und ermöglichen die Erstellung umfassender Kundenprofile.⁷ Ein Beispiel für die Erhebung nutzerbezogener Daten ist der Einsatz von Cookies. Auf dieser Grundlage können Kundensegmente gebildet und personalisierte Angebote

³ Vgl. Wirtz, Bernd W.: Electronic Business, 6., erw. Aufl., Wiesbaden: Springer Gabler, 2018, S.3

⁴ Vgl. Kollmann, Tobias: E-Business. Grundalgen elektronischer Geschäftsprozesse in der Digitalen Wirtschaft, 7.Aufl., Wiesbaden: Springer Gabler, 2019, S.44

⁵ Vgl. ebd., S.54

⁶ Vgl. ebd., S.64

⁷ Vgl. ebd., S.44

sowie maßgeschneiderte Marketingmaßnahmen entwickelt werden, wobei der verantwortungsvolle und strukturierte Umgang mit den zugrundeliegenden Daten eine zentrale Voraussetzung für deren Wirksamkeit und Akzeptanz bildet.⁸

2.2 Data Governance als Bestandteil nachhaltiger Unternehmensführung

Mit der zunehmenden Bedeutung von Daten als strategische Ressource gewinnt deren strukturierte Steuerung in Unternehmen an Relevanz. Damit Daten eine strategische Funktion erfüllen können, müssen sie bestimmten Qualitätsanforderungen genügen. Dazu zählen insbesondere Vollständigkeit, Aktualität, Eindeutigkeit, Konsistenz, Genauigkeit und Gültigkeit, die sicherstellen, dass Informationen verlässlich, widerspruchsfrei und für betriebliche Entscheidungsprozesse sinnvoll nutzbar sind. Erst wenn diese Kriterien erfüllt sind, können Daten als belastbare Grundlage für strategische Planungen, operative Prozesse und kundenbezogene Entscheidungen dienen.⁹

Abbildung 1: Sechs Dimensionen der Datenqualität

Quelle: Eigene Darstellung: In Anlehnung an: Think To Do Institute (Hrsg.): The Value of a National Data Framework to Better Measure Country Resilience, (WWW-Seite, 2024). Online verfügbar unter: : <https://thinktodoinstitute.com/wp-content/uploads/2024/03/T2DI-National-Data-Maturity-Research-2024.pdf> (Zugriff am: 25.11.2025), S.45

Data Governance beschreibt in diesem Zusammenhang ein Rahmenwerk, das festlegt, wer innerhalb einer Organisation Verantwortung und Entscheidungsbefugnisse über bestimmte

⁸ Vgl. Kollmann, Tobias: E-Business. Grundlagen elektronischer Geschäftsprozesse in der Digitalen Wirtschaft, 7.Aufl., Wiesbaden: Springer Gabler, 2019, S.47

⁹ Vgl. Think To Do Institute (Hrsg.): The Value of a National Data Framework to Better Measure Country Resilience, (WWW-Seite, 2024). Online verfügbar unter: <https://thinktodoinstitute.com/wp-content/uploads/2024/03/T2DI-National-Data-Maturity-Research-2024.pdf> (Zugriff am: 25.11.2025), S.45

Datenbestände besitzt und wie diese genutzt werden dürfen.¹⁰ Dadurch entsteht eine formale Grundlage für einen einheitlichen und verantwortungsvollen Umgang mit Daten im gesamten Unternehmen.

Über die reine Festlegung von Zuständigkeiten hinaus umfasst Data Governance ein Zusammenspiel aus organisatorischen, prozessualen und technischen Elementen. Sie basiert auf definierten Rollen, klaren Prozessen und unterstützenden Technologien, die gemeinsam sicherstellen, dass Daten geschützt, strukturiert und effizient verwaltet werden.¹¹ Dadurch wird ein geordneter und transparenter Umgang mit Informationen ermöglicht.

Zudem ist Data Governance eng mit bestehenden Governance-Strukturen innerhalb von Organisationen verbunden. Sie übernimmt eine zentrale Steuerungsfunktion, indem sie die Planung, Koordination und Kontrolle datenbezogener Prozesse vorgibt.¹² Damit stellt sie eine Verbindung zwischen Datenmanagement, organisatorischen Entscheidungsprozessen und unternehmensinternen sowie externen Anforderungen her.

Data Governance steht beispielsweise im Zusammenhang mit dem übergeordneten Konzept der Corporate Governance. Corporate Governance beschreibt das System der Leitung, Steuerung und Überwachung eines Unternehmens, das eine verantwortungsvolle und regelkonforme Unternehmensführung sicherstellen soll.¹³ In diesem Sinne kann Data Governance als spezialisierte Ausprägung innerhalb dieser Struktur verstanden werden, die sich gezielt auf den Umgang mit Daten bezieht.

Im Kontext nachhaltiger Unternehmensführung lässt sich der Umgang mit Daten als Bestandteil verantwortungsvollen Handelns verstehen. Daten eröffnen neue Handlungsspielräume in der Prozess- und Geschäftsoptimierung.¹⁴ Besonders in vernetzten, kanalübergreifenden

¹⁰ Vgl. Gaess, Wolfgang: IT-Governance. Als Basis strategischer IT-Steuerung, Cloud Governance und dem erfolgreichen Management von Cyber-Risiken, Frankfurt am Main: Deutscher Fachverlag, 2023, S. 75

¹¹ Vgl. Gaess, Wolfgang: IT-Governance. Als Basis strategischer IT-Steuerung, Cloud Governance und dem erfolgreichen Management von Cyber-Risiken, Frankfurt am Main: Deutscher Fachverlag, 2023, S. 75

¹² Vgl. ebd., S.79

¹³ Vgl. Freidank, Carl-Christian: Unternehmensüberwachung. Die Grundlagen betriebswirtschaftlicher Kontrolle, Prüfung und Aufsicht, München: Verlag Franz Vahlen, 2012, S. 15

¹⁴ Vgl. Gaess, Wolfgang: IT-Governance. Als Basis strategischer IT-Steuerung, Cloud Governance und dem erfolgreichen Management von Cyber-Risiken, Frankfurt am Main: Deutscher Fachverlag, 2023, S.74

Handelsstrukturen wie dem Unified Commerce gewinnt ein klar geregelter und transparenter Umgang mit Daten daher zusätzlich an Relevanz.

2.3 Customer Trust und Markenwert im digitalen Wettbewerb

Die fortschreitende Digitalisierung hat das Informationsangebot in vielen Bereichen massiv ausgeweitet. Digitale Märkte weisen eine deutlich höhere Transparenz auf, wodurch Kund*innen schneller vergleichen und Informationen umfassender einholen können, was den Wettbewerbsdruck für Unternehmen erhöht.¹⁵ In einem solchen Umfeld wird Vertrauen zu einem zunehmend zentralen Faktor für langfristige Kundenbeziehungen und unternehmerischen Erfolg.

Durch den erweiterten Zugang zu Informationen sind Konsument*innen in der Lage, Angebote zu bewerten und Unternehmen kritisch zu hinterfragen. Der zunehmende Informationsgrad im digitalen Markt führt dazu, dass Kund*innen Produkte und Leistungen besser einschätzen können und über umfassenderes Wissen verfügen.¹⁶ Zugleich bedeutet diese Entwicklung jedoch nicht, dass vollständige Markttransparenz erreicht wird. Trotz wachsender Informationsmöglichkeiten ist es für viele Kund*innen kaum möglich, sämtliche verfügbaren Angebote vollständig zu erfassen und es zu überblicken.¹⁷ Damit gewinnt Vertrauen als orientierender Faktor in Entscheidungsprozessen an Bedeutung.

Im digitalen Wettbewerb ist Vertrauen eng mit der Wahrnehmung von Marken verknüpft. Marken dienen als Orientierungshilfe und Qualitätsversprechen, insbesondere in einem unübersichtlichen und datenintensiven Umfeld. Parallel dazu haben sich die Anforderungen an Unternehmen verändert. Ein vertrauenswürdigen Markenbild basiert nicht nur auf Produkt- und Servicequalität, sondern daneben auf verantwortungsvollen Umgang mit kundenbezogenen Daten. Vertrauen entsteht dabei nicht allein durch die Nutzung von Daten, sondern in hohem Maße auch durch deren sicheren Umgang. Insbesondere im Hinblick auf Datensicherheit,

¹⁵ Vgl. Wirtz, Bernd W.: Electronic Business, 6., erw. Aufl., Wiesbaden: Springer Gabler, 2018, S.220ff

¹⁶ Vgl. ebd., S.221

¹⁷ Vgl. ebd., S.222

Einhaltung der rechtlichen Vorgaben und Schutz personenbezogener Informationen.¹⁸ Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Customer Trust und Markenwert in digitalen Geschäftsmodellen nicht einzeln betrachtet werden können, sondern eng mit organisatorischen und ethischen Rahmenbedingungen verknüpft sind.

Besonders in datenintensiven Wettbewerbsumfeldern lässt sich Vertrauen daher als ein entscheidender Differenzierungsfaktor verstehen, der über reine Preis- oder Produktvergleiche hinausgeht. Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, nicht nur informativ und präsent, sondern zugleich glaubwürdig, verantwortungsbewusst und konsistent wahrgenommen zu werden.

3. Data Governance als strategischer Erfolgsfaktor im Unified Commerce

3.1 Data Governance als Grundlage für Vertrauen und Kundenloyalität

In datenintensiven Geschäftsmodellen stellt Vertrauen eine zentrale Voraussetzung dar, damit Kund*innen bereit sind, persönliche Informationen preiszugeben und langfristige Beziehungen mit einem Unternehmen einzugehen. Vertrauen entsteht dabei nicht zufällig, sondern insbesondere durch eine dauerhafte zuverlässige Leistungsbringung und wird maßgeblich durch die Qualität der Interaktionen zwischen Unternehmen und Kund*innen geprägt.¹⁹

Ein wesentlicher Baustein für den Aufbau dieses Vertrauens liegt in der transparenten Gestaltung, Dokumentation und Steuerung datenbezogener Prozesse. Nur durch eine klare Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit datenbasierter Entscheidungen kann langfristig Qualität und Vertrauen in die Nutzung von Informationen gewährleistet werden.²⁰ Diese

¹⁸ Vgl. Brüning, Alrik; Gluchowski, Peter; Kaiser, Andre: Data Governance – Einordnung, Konzepte und aktuelle Herausforderungen, Chemnitz: In: Chemnitz University of Technology, Faculty of Economics and Business Administration (Chemnitz Economic Papers, No. 015) (Hrsg.), (WWW Seite, Stand: 2017) Online verfügbar unter: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/170675/1/CEP015.pdf> (Zugriff: 24.11.2025), S.12

¹⁹ Vgl. Jost, Theresa: Kundenbeziehungsmanagement in der Versicherungswirtschaft. Ein Perspektivwechsel vor dem Hintergrund der Digitalisierung und der Entwicklung von Ökosystemen, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft GmbH & Co. KG, 2021, S.174

²⁰ Vgl. Hebing, Marcel; Manhembué, Martin: Data Science Management. Vom ersten Konzept bis zur Governance datengetriebener Organisationen, Heidelberg: dpunkt.Verlag GmbH, 2014, S.81

Erkenntnis verdeutlicht, dass Vertrauen nicht allein auf technischen Schutzmaßnahmen basiert, sondern in hohem Maße von nachvollziehbaren und überprüfbaren Entscheidungsgrundlagen abhängt.

Darüber hinaus stellt der Zugriff auf Daten, neben technischen Aspekten auch eine organisatorische und rechtliche Herausforderung dar, bei der insbesondere Datenschutz und Datensicherheit berücksichtigt werden müssen.²¹ Ein vertrauenswürdiger Umgang mit Daten kann folglich nur dann entstehen, wenn verbindliche Regeln und nachvollziehbare Strukturen existieren.

Im digitalen und insbesondere im Unified-Commerce-Kontext wird diese Vertrauensbasis zusätzlich dadurch beeinflusst, dass die konkreten Prozesse der Datenerhebung, -verarbeitung und Speicherung für Kunden*innen in der Regel nicht einsehbar sind. Für die Nutzer*innen bleibt häufig intransparent, in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen ihre personenbezogenen Daten tatsächlich sicher gespeichert und verwaltet werden.²² Diese fehlende Einsichtsmöglichkeit verstärkt die Rolle von Vertrauen innerhalb der Kundenbeziehungen und unterstreicht die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen und klar geregelten Data Governance.

Zudem ist eine zunehmende gesellschaftliche Sensibilisierung im Umgang mit personenbezogenen Daten zu beobachten, die unter anderem auf wachsende Risiken für das Persönlichkeitsrecht in digitalen Datenverarbeitungsprozessen zurückzuführen ist.²³ Vor diesem Hintergrund gewinnt ein bewusster, verantwortungsvoller und kontrollierter Umgang mit Daten weiter an Bedeutung für die Vertrauensbildung gegenüber Kund*innen.

Auf Basis dieses Vertrauens kann sich in einem weiteren Schritt Kundenloyalität entwickeln. Loyalität entsteht, wenn wiederholt positive Erfahrungen, Verlässlichkeit und eine als sinnvolle empfundene Interaktion zu einer langfristigen Bindung an ein Unternehmen führen. Das von

²¹ Vgl. Hebing, Marcel; Manhembué, Martin: Data Science Management. Vom ersten Konzept bis zur Governance datengetriebener Organisationen, Heidelberg: dpunkt.Verlag GmbH, 2014, S.46

²² Vgl. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (Hrsg.): Data Governance for Trade Facilitation (White Paper), (WWW-Seite, Stand: November 2024). Online verfügbar unter: <https://unece.org/sites/default/files/2024-11/WhitePaper-DataGovernanceTradeFacilitation.pdf> (Zugriff: 24.11.2025), S.7

²³ Vgl. Gaess, Wolfgang: IT-Governance. Als Basis strategischer IT-Steuerung, Cloud Governance und dem erfolgreichen Management von Cyber-Risiken, Frankfurt am Main: Deutscher Fachverlag, 2023, S. 81

einem Unternehmen kommunizierte Nutzen- und Qualitätsversprechen bildet dabei gemeinsam mit der daraus resultierenden Bindung und Loyalität eine zentrale Grundlage der Kundenbeziehung.²⁴ Die elektronische Informationsverarbeitung ermöglicht es Unternehmen, große Mengen an Kunden- und Prozessdaten effizient zu analysieren und die daraus gewonnenen Erkenntnisse direkt in die Interaktion mit Kund*innen einfließen zu lassen.²⁵ Auf diese Weise können Angebote, Kommunikation und Service individueller und relevanter gestaltet werden, was die Kundenzufriedenheit und Loyalitätsentwicklung weiter stärkt.

Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass datenbasierte Maßnahmen von Kund*innen nicht zwangsläufig als positiv wahrgenommen werden, insbesondere, wenn Transparenz, Verständlichkeit oder der Eindruck von Kontrolle fehlen. Die Vertrauensbasis wird erheblich geschwächt durch fehlende Strukturen in der Datenverantwortung. Mangelnde Data-Governance-Strukturen und unklare Verantwortlichkeiten führt dazu, dass die Transparenz der Datennutzung beeinträchtigt wird.²⁶

Ein strukturierter und verantwortungsvoller Umgang mit Daten im Rahmen einer klar definierten Data Governance ist daher entscheidend, um die Nutzung personenbezogener Informationen als zulässig, sinnvoll und angemessen erscheinen zu lassen und eine langfristige vertrauensvolle Kundenbeziehung zu fördern.

3.2 Strategische Nutzung von Daten zur Markenstärkung und Differenzierung

In einem zunehmend datengetriebenen Wettbewerbsumfeld gewinnt die Frage an Bedeutung, wie Unternehmen Informationen nicht nur effizient nutzen, sondern im Sinne einer verantwortungsvollen und strukturierten Data Governance strategisch einsetzen können. Daten übernehmen dabei eine zentrale Funktion für die Positionierung, Wahrnehmung und Differenzierung einer Marke.

²⁴ Vgl. Schnellhase, Ralf; Franken, Birgit; Franken, Stephan: Grundlagen des Marketings – Das Übungsbuch. München: Pearson, 2012, S.130

²⁵ Vgl. Kollmann, Tobias: E-Business. Grundlagen elektronischer Geschäftsprozesse in der Digitalen Wirtschaft, 7.Aufl., Wiesbaden: Springer Gabler, 2019, S.64

²⁶ Vgl. Hebing, Marcel; Manhembué, Martin: Data Science Management. Vom ersten Konzept bis zur Governance datengetriebener Organisationen, Heidelberg: dpunkt.Verlag GmbH, 2014, S.106

Die gezielte Auswertung von Kunden-, Markt- und Prozessdaten ermöglicht es Unternehmen, fundierte Entscheidungen im Hinblick auf Markenkommunikation, Angebotsgestaltung und strategische Positionierung zu treffen. Im Rahmen einer wirksamen Data Governance werden Daten systematisch gesteuert, um ihren Nutzen bestmöglich auszuschöpfen und gleichzeitig Qualität, Integrität und Verlässlichkeit sicherzustellen.²⁷ Auf dieser Grundlage können Unternehmen ihr Markenprofil präziser schärfen und konsistente, zielgerichtete Markenbotschaften entwickeln.

Unternehmen, die Daten systematisch analysieren und strategisch nutzen, können Marktveränderungen frühzeitig erkennen und gezielt auf Kundenbedürfnisse reagieren.

Im Kontext des Unified Commerce beeinflusst die Gestaltung der Kontakt- und Interaktionspunkte maßgeblich die wahrgenommene Dienstleistungsqualität, erhöht den wahrgenommenen Kundennutzen und verbessert die Beziehung zwischen Unternehmen und Kund*innen.²⁸ Durch eine strukturierte Nutzung von Daten im Rahmen der Data Governance wird es Unternehmen möglich, ihre Kommunikation, Angebote und Services über verschiedene Kanäle hinweg aufeinander abzustimmen. Auf diese Weise entsteht ein einheitlicher Gesamteindruck der Marke, der Orientierung bietet und zu einer klareren Positionierung im Wettbewerbsumfeld beiträgt. Die Marke wird dadurch als stimmig wahrgenommen, was ihre Wiedererkennbarkeit stärkt und eine glaubwürdige Differenzierung gegenüber anderen Marktteilnehmern unterstützt.

Darüber hinaus eröffnet die strategische Nutzung von Daten neue Möglichkeiten zur gezielten Differenzierung gegenüber Wettbewerbern. Auf Grundlage datenbasierter Erkenntnisse können spezifische Merkmale, Werte oder Nutzenversprechen identifiziert werden, die ein Unternehmen klar von anderen Marktteilnehmern abheben. Eine erfolgreiche Differenzierungsstrategie beruht dabei darauf, dass sich ein Unternehmen bewusst für

²⁷ Vgl. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (Hrsg.): Data Governance for Trade Facilitation (White Paper), (WWW-Seite, Stand: November 2024). Online verfügbar unter: <https://unece.org/sites/default/files/2024-11/WhitePaper-DataGovernanceTradeFacilitation.pdf> (Zugriff: 24.11.2025), S.4ff

²⁸ Vgl. Jost, Theresa: Kundenbeziehungsmanagement in der Versicherungswirtschaft. Ein Perspektivwechsel vor dem Hintergrund der Digitalisierung und der Entwicklung von Ökosystemen, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft GmbH & Co. KG, 2021, S.110

Merkmale entscheidet, die es von der Konkurrenz unterscheidbar machen. Aus Sicht der Kund*innen werden diese somit als einzigartig wahrgenommen.²⁹ Positiv ausgeprägte, markenspezifische Assoziationen wirken sich dabei unmittelbar auf das Auswahlverhalten der Konsument*innen aus.³⁰

Gelingt es einem Unternehmen darüber hinaus, durch datenbasierte Angebote und Services die Erwartungen seiner Kund*innen zu erfüllen oder sogar zu übertreffen, wird das wahrgenommene Leistungsversprechen durch einen Vertrauensvorschuss bestätigt, der zukünftige Kaufentscheidungen begünstigt.³¹ Auf diese Weise wird deutlich, dass nicht allein die Verfügbarkeit großer Datenmengen, sondern vor allem deren verantwortungsvolle, strategisch ausgerichtete Nutzung im Rahmen einer funktionierenden Data Governance zur nachhaltigen Stärkung des Markenwerts beiträgt.

3.3 Wettbewerbsrelevanz von Customer Trust und Reputation

Aufbauend auf der bisher dargestellten Rolle von Data Governance im Umgang mit Daten, ihrer Bedeutung für Markenführung und Kundenbeziehungen, richtet sich der Fokus nun auf die wettbewerbliche Relevanz von Vertrauen und Reputation. In einem Umfeld, das durch eine intensive und zugleich für Außenstehende nur begrenzt nachvollziehbare Datennutzung geprägt ist, entwickeln sich Vertrauen und positive Wahrnehmung zum zentralen Einflussfaktor der Marktpositionierung eines Unternehmens.

In stark umkämpften Märkten gewinnen immaterielle Werte für die Differenzierung gegenüber Wettbewerbern an Bedeutung. Vertrauen beeinflusst dabei maßgeblich, wie sicher sich Kund*innen in einer Entscheidungssituation fühlen. Da die tatsächlichen internen Prozesse und Datenpraktiken eines Unternehmens für Außenstehende kaum überprüfbar sind, greifen

²⁹ Vgl. Porter, Michael E.: Wettbewerbsvorteile, Spitzenleistungen erreichen und behaupten. 7. Aufl. Frankfurt/Main: Campus Verlag, 2010, S.65

³⁰ Vgl. Schnellhase, Ralf; Franken, Birgit; Franken, Stephan: Grundlagen des Marketings – Das Übungsbuch. München: Pearson, 2012, S.131

³¹ Vgl. Schnellhase, Ralf; Franken, Birgit; Franken, Stephan: Grundlagen des Marketings – Das Übungsbuch. München: Pearson, 2012, S.131

Kund*innen verstärkt auf das wahrgenommene Image und die Reputation zurück, um Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit einzuschätzen.³²

Kundenvertrauen entsteht dabei nicht allein durch die Qualität eines Produkts oder einer Dienstleistung, sondern insbesondere durch den Eindruck, dass ein Unternehmen verantwortungsvoll, sicher und transparent mit sensiblen Informationen umgeht. Image und Reputation erfüllen in diesem Zusammenhang eine zentrale Funktion, indem sie Unsicherheiten reduzieren und Vertrauen legitimieren.³³ Wird ein Unternehmen als vertrauenswürdig wahrgenommen, wirkt sich das positiv auf die Bereitschaft aus, mit diesem zu interagieren, Daten bereitzustellen und langfristige Beziehungen einzugehen.

Eine daraus entstehende positive Reputation verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Sie beeinflusst nicht nur die individuelle Wahrnehmung einzelner Kund*innen, sondern prägt auch das generelle Bild eines Unternehmens in der Öffentlichkeit. Sie unterstützt die Abgrenzung gegenüber Wettbewerbern, die vergleichbare Leistungen anbieten, jedoch nicht in gleichem Maße Vertrauen vermitteln.

In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil sich nicht ausschließlich durch Fähigkeiten im Umgang mit und in der Auswertung von Daten erzielen lässt. Vielmehr gewinnen ergänzende Maßnahmen zum Schutz sensibler Informationen, insbesondere zur Sicherstellung von Vertraulichkeit, eine zentrale Bedeutung.³⁴ Eine datengetriebene Strategie ohne klare Governance-Strukturen kann somit langfristig zum Risiko als auch zum Wettbewerbsnachteil werden.

Eine transparente und strukturierte Datenpraxis wirkt sich hingegen positiv auf die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens aus, insbesondere wenn ein geregelter Zugang zu relevanten Informationen sowie klar definierten Zuständigkeiten innerhalb der Datenbestände

³² Vgl. Jost, Theresa: Kundenbeziehungsmanagement in der Versicherungswirtschaft. Ein Perspektivwechsel vor dem Hintergrund der Digitalisierung und der Entwicklung von Ökosystemen, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft GmbH & Co. KG, 2021, S.119

³³ Vgl. ebd., S.119

³⁴ Vgl. Brüning, Alrik; Gluchowski, Peter; Kaiser, Andre: Data Governance – Einordnung, Konzepte und aktuelle Herausforderungen, Chemnitz: In: Chemnitz University of Technology, Faculty of Economics and Business Administration (Chemnitz Economic Papers, No. 015) (Hrsg.), (WWW Seite, Stand: 2017) Online verfügbar unter: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/170675/1/CEP015.pdf> (Zugriff: 24.11.2025), S.11

bestehen. Eine solche Einbettung im Rahmen der Data Governance fördert Verantwortlichkeiten und stärkt das Vertrauen in die Organisation.³⁵

4. Chancen und Herausforderungen im Umgang mit Kundendaten

4.1 Potenziale durch Transparenz, Verantwortung und Kundenbindung

Während Transparenz bereits eine wichtige Voraussetzung für Vertrauen darstellt, zeigt sich zunehmend, dass erst das Zusammenspiel aus Offenheit, klarer Verantwortungsübernahme und aktiver Einbindung der Kund*innen das volle Potenzial datenbasierter Geschäftsmodelle im Unified Commerce entfalten kann.

Transparenz ermöglicht es Kund*innen, Prozesse besser nachzuvollziehen und Unsicherheiten im Hinblick auf die Nutzung ihrer Informationen zu verringern. Eine solche Offenheit schafft die Grundlage für Akzeptanz und trägt dazu bei, dass Datenverarbeitung nicht als intransparent oder unkontrollierbar wahrgenommen wird. Dadurch wird Transparenz nicht nur kommuniziert, sondern organisatorisch verankert und im Alltag umgesetzt.

Eng mit dem Prinzip der Transparenz verknüpft, ist die Verantwortung von Unternehmen im Umgang mit Daten. Wie bereits erwähnt legt Data Governance fest, welche Personen oder Rollen innerhalb einer Organisation Verantwortung und Entscheidungsbefugnisse über bestimmte Datenbestände besitzen und wie diese genutzt werden dürfen.³⁶ Diese klare Zuweisung reduziert Unklarheiten im Umgang mit sensiblen Informationen und stellt sicher, dass Datennutzung nicht zufällig, sondern kontrolliert und zielgerichtet erfolgt.

Ein weiterer zentraler Aspekt verantwortungsvoller Datenpraxis liegt in der Wahrung der Datensouveränität. Unternehmen sind gefordert, zu gewährleisten, dass Nutzer*innen die

³⁵ Vgl. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (Hrsg.): Data Governance for Trade Facilitation (White Paper), (WWW-Seite, Stand: November 2024). Online verfügbar unter:

<https://unece.org/sites/default/files/2024-11/WhitePaper-DataGovernanceTradeFacilitation.pdf> (Zugriff: 24.11.2025), S.4ff

³⁶ Vgl. Gaess, Wolfgang: IT-Governance. Als Basis strategischer IT-Steuerung, Cloud Governance und dem erfolgreichen Management von Cyber-Risiken, Frankfurt am Main: Deutscher Fachverlag, 2023, S.75

Kontrolle über ihre Daten behalten und ihre Privatsphäre geschützt bleibt.³⁷ Dadurch kann Vertrauen gestärkt und eine ethisch geprägte Haltung im Umgang mit personenbezogenen Informationen etabliert werden. Daneben liegt die Verantwortung auch im Bereich der Datensicherheit. Data Governance stellt hierbei den Schutz von Daten vor unbefugtem Zugriff, Missbrauch und Cyberangriffen sicher.³⁸ Dieser Schutz erhöht das Sicherheitsgefühl der Kund*innen.

Über Transparenz und Verantwortung hinaus eröffnet auch die gezielte Einbindung der Kund*innen in datenbezogene Prozesse bedeutende Potenziale. Wenn Unternehmen offen kommunizieren, wie und zu welchem Zweck Daten genutzt werden, und gleichzeitig Möglichkeiten zur Mitgestaltung und Einflussnahme bieten, werden Kund*innen stärker in diese Prozesse integriert und nicht lediglich als Datenlieferanten wahrgenommen. In diesem Sinne zeigt sich, dass Transparenz, Verantwortung und die Einbindung von Kund*innen nicht nur ethische Anforderungen erfüllen, sondern zugleich einen strategischen Beitrag zur nachhaltigen Unternehmensführung und zur Stärkung von Customer Trust und Markenwert im Unified Commerce leisten.

4.2 Risiken von Intransparenz, Datensilos und Vertrauensverlust

Der verantwortungsvolle Umgang mit Daten ist für Unternehmen im Unified Commerce nicht nur eine Chance, sondern auch eine erhebliche Herausforderung. Die zunehmende Vernetzung unterschiedlicher Vertriebskanäle, Systeme und Datenquellen erhöht nicht nur das Potenzial für Erkenntnisse, sondern bringt zugleich neue Risiken im Umgang mit Transparenz, Datenstrukturen und Vertrauen mit sich.

Intransparenz ist in diesem Zusammenhang als das Gegenstück einer nachvollziehbaren und strukturierten Datenpraxis zu verstehen und ist durch unklare Zuständigkeiten und fehlende Offenlegung gekennzeichnet. Für Kund*innen wird dadurch die Nachvollziehbarkeit unternehmerischen Handelns deutlich eingeschränkt. Insbesondere für Nutzer*innen bleibt

³⁷ Vgl. Kollmann, Tobias: E-Business. Grundlagen elektronischer Geschäftsprozesse in der Digitalen Wirtschaft, 7.Aufl., Wiesbaden: Springer Gabler, 2019, S.54

³⁸ Vgl. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (Hrsg.): Data Governance for Trade Facilitation (White Paper), (WWW-Seite, Stand: November 2024). Online verfügbar unter: <https://unece.org/sites/default/files/2024-11/WhitePaper-DataGovernanceTradeFacilitation.pdf> (Zugriff: 24.11.2025), S.4

dabei häufig intransparent, in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen ihre personenbezogenen Daten sicher gespeichert und verwaltet werden.³⁹ Besonders im Unified Commerce kann diese fehlende Transparenz das Vertrauen in ein Unternehmen nachhaltig beeinträchtigen. Unvollständige Informationen im Kaufprozess führen dazu, dass Konsument*innen Unsicherheit empfinden, hinsichtlich des Verhaltens der Anbieter.⁴⁰

Fehlende Offenheit über Datenprozesse wirkt sich dabei nicht nur auf die einzelne Interaktion aus, sondern hat Auswirkungen auf die gesamte Wahrnehmung einer Organisation. Das Image eines Unternehmens ist ein zentraler Bestandteil seiner Reputation und prägt dessen öffentliches Ansehen.⁴¹ Werden datenbezogene Praktiken demnach als undurchsichtig oder widersprüchlich wahrgenommen, entsteht schnell der Eindruck eines sorglosen Umgangs mit sensiblen Informationen.

Ein weiteres zentrales Risiko im Umgang mit Daten stellt die Entstehung von Datensilos dar. Ein Datensilo bezeichnet die isolierte Speicherung und Verarbeitung von Daten in voneinander getrennten Informationssystemen.⁴² Dadurch entsteht ein erhöhter personeller und zeitlicher Aufwand für Analysen, weil die Zusammenführung und der Vergleich unterschiedlicher Datenbestände ein detailliertes Verständnis der jeweiligen Systeme erfordert. Isolierte Datenstrukturen führen dazu, dass Informationen nicht systemübergreifend verfügbar sind und widersprüchliche Datenstände entstehen.⁴³ Dadurch werden Kundenprofile unvollständig oder fehlerhaft, was uneinheitliche Kommunikation und unpassende Angebote zur Folge hat.

In einem vernetzten und kanalübergreifenden Handelsumfeld bleiben solche Unstimmigkeiten nicht folgenlos, sondern wirken sich unmittelbar auf die Wahrnehmung der Kund*innen aus. Datenbedingte Widersprüche in der Kommunikation und im Angebot können somit schnell als

³⁹ Vgl. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (Hrsg.): Data Governance for Trade Facilitation (White Paper), (WWW-Seite, Stand: November 2024). Online verfügbar unter: <https://unece.org/sites/default/files/2024-11/WhitePaper-DataGovernanceTradeFacilitation.pdf> (Zugriff: 24.11.2025), S.7

⁴⁰ Vgl. Homburg, Christian: Marketingmanagement. Strategie – Instrumente – Umsetzung – Unternehmensführung, 6., überarb. und erw. Aufl., Wiesbaden: Springer Gabler, 2017, S.59

⁴¹ Vgl. Jost, Theresa: Kundenbeziehungsmanagement in der Versicherungswirtschaft. Ein Perspektivwechsel vor dem Hintergrund der Digitalisierung und der Entwicklung von Ökosystemen, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft GmbH & Co. KG, 2021, S.119

⁴² Vgl. Plödereder, Erhard; Grunske, Lars; Schneider, Eric; Ull, Daniel (Hrsg.): Informatik 2014. Big Data – Komplexität meistern (Band 232), Bonn: Gesellschaft für Informatik, 2014, S.79

⁴³ Vgl. ebd., S.79

Zeichen mangelnder Professionalität und geringer Verlässlichkeit des Unternehmens interpretiert werden.

Die daraus resultierenden Vertrauensverluste haben weitreichende Konsequenzen. Ein Vorfall, bei dem Daten verloren gehen oder unautorisiert offengelegt werden, kann gravierende wirtschaftliche und finanzielle Folgen nach sich ziehen und so das öffentliche Bild eines Unternehmens nachhaltig schädigen.⁴⁴ Ein durch Intransparenz oder unsorgfältige Datenpraktiken ausgelöster Vertrauensverlust beschränkt sich in der Regel daher nicht auf einzelne Situationen, sondern kann sich langfristig auf die öffentliche Wahrnehmung und Wettbewerbsposition eines Unternehmens auswirken.

5. Fazit

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass Data Governance im Kontext des Unified Commerce eine zentrale Rolle für den Aufbau von Vertrauen und die nachhaltige Stärkung des Markenwerts übernimmt. Sie wirkt dabei nicht lediglich als technische oder organisatorische Maßnahme, sondern als strategisches Führungsinstrument, das Transparenz, Verantwortungsbewusstsein und eine ethisch fundierte Nutzung von Daten miteinander verbindet. Durch klar definierte Regeln, Zuständigkeiten und strukturierte Prozesse wird ein Rahmen geschaffen der Verlässlichkeit und Nachvollziehbarkeit im Umgang mit Kundendaten gewährleistet und damit eine Voraussetzung für Customer Trust und Markenstärke bildet.

In einem stark vernetzten und datenintensiven Umfeld, in dem Unternehmen über zahlreiche digitale und physische Kontaktpunkte mit Kund*innen interagieren, ermöglicht ein einheitliches und transparent gestaltetes Datenmanagement die Schaffung kanalübergreifender, glaubwürdiger und vertrauenswürdiger Kundenerlebnisse. Auf dieser Basis entsteht nicht nur eine stärkere emotionale Bindung zur Marke, sondern auch ein langfristiger Zuwachs sowie eine stabilere Positionierung im Wettbewerbsumfeld.

⁴⁴ Vgl. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (Hrsg.): Data Governance for Trade Facilitation (White Paper), (WWW-Seite, Stand: November 2024). Online verfügbar unter: <https://unece.org/sites/default/files/2024-11/WhitePaper-DataGovernanceTradeFacilitation.pdf> (Zugriff: 24.11.2025), S.6

Gleichzeitig zeigt sich, dass fehlende Transparenz, unklare Verantwortlichkeiten oder inkonsistente Datenpraktiken erhebliche Risiken bergen. Sie führen zu Verunsicherung, schwächen das Vertrauen und können das öffentliche Ansehen eines Unternehmens dauerhaft beeinträchtigen. Umso deutlicher wird die Bedeutung einer wirksamen Data Governance, die dazu beiträgt, Risiken systematisch zu reduzieren, Vertrauen aufzubauen und Glaubwürdigkeit sowie Differenzierungsfähigkeit im Markt zu sichern.

Unternehmen, die Data Governance konsequent als Bestandteil ihrer strategischen und nachhaltigen Ausrichtung etablieren, schaffen damit ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und ethischer Verantwortung. Offenheit im Umgang mit Daten, der Schutz der Privatsphäre und die aktive Einbindung von Kund*innen in datenbezogene Prozesse fördern Akzeptanz, Loyalität und eine positive Markenwahrnehmung. Damit wird Data Governance zu einem entscheidenden Faktor für nachhaltigen Unternehmenserfolg und eine glaubwürdige, zukunftsorientierte Positionierung im Unified Commerce.

Literaturverzeichnis

Monografien:

Freidank, Carl-Christian: Unternehmensüberwachung. Die Grundlagen betriebswirtschaftlicher Kontrolle, Prüfung und Aufsicht, München: Verlag Franz Vahlen, 2012

Gaess, Wolfgang: IT-Governance. Als Basis strategischer IT-Steuerung, Cloud Governance und dem erfolgreichen Management von Cyber-Risiken, Frankfurt am Main: Deutscher Fachverlag, 2023.

Hebing, Marcel; Manhembué, Martin: Data Science Management. Vom ersten Konzept bis zur Governance datengetriebener Organisationen, Heidelberg: dpunkt.Verlag GmbH, 2014

Homburg, Christian: Marketingmanagement. Strategie – Instrumente – Umsetzung – Unternehmensführung, 6., überarb. Und erw. Aufl., Wiesbaden: Springer Gabler, 2017

Jost, Theresa: Kundenbeziehungsmanagement in der Versicherungswirtschaft. Ein Perspektivwechsel vor dem Hintergrund der Digitalisierung und der Entwicklung von Ökosystemen, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft GmbH & Co. KG, 2021

Kollmann, Tobias: E-Business. Grundlagen elektronischer Geschäftsprozesse in der Digitalen Wirtschaft, 7.Aufl., Wiesbaden: Springer Gabler, 2019

Plödereder, Erhard; Grunske, Lars; Schneider, Eric; Ull, Daniel (Hrsg.): Informatik 2014. Big Data – Komplexität meistern (Band 232), Bonn: Gesellschaft für Informatik, 2014

Porter, Michael E.: Wettbewerbsvorteile, Spitzenleistungen erreichen und behaupten. 7. Aufl. Frankfurt/Main: Campus Verlag, 2010

Schnellhase, Ralf; Franken, Birgit; Franken, Stephan: Grundlagen des Marketings – Das Übungsbuch. München: Pearson, 2012

Wirtz, Bernd W.: Electronic Business, 6., erw. Aufl., Wiesbaden: Springer Gabler, 2018

Internet-Quellen:

Brüning, Alrik; Gluchowski, Peter; Kaiser, Andre: Data Governance – Einordnung, Konzepte und aktuelle Herausforderungen, Chemnitz: In: Chemnitz University of Technology, Faculty of Economics and Business Administration (Chemnitz Economic Papers, No. 015) (Hrsg.), (WWW-Seite, Stand: 2017) Online verfügbar unter:

<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/170675/1/CEP015.pdf> (Zugriff: 24.11.2025)

Think To Do Institute (Hrsg.): The Value of a National Data Framework to Better Measure Country Resilience, (WWW-Seite, 2024). Online verfügbar unter: :

<https://thinktodoinstitute.com/wp-content/uploads/2024/03/T2DI-National-Data-Maturity-Research-2024.pdf> (Zugriff am: 25.11.2025)

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (Hrsg.): Data Governance for Trade Facilitation (White Paper), (WWW-Seite, Stand: November 2024). Online verfügbar unter:

<https://unece.org/sites/default/files/2024-11/WhitePaper-DataGovernanceTradeFacilitation.pdf>

(Zugriff: 24.11.2025)

Anhang I

Zweck der Verwendung/ Arbeitsschritt	Eingesetztes(s) KI-System(e)	Beschreibung der Verwendungsweise
Zur Ideenfindung und Diskussion	ChatGPT	Es wurde mit Hilfe von ChatGPT eine sinnvolle Abfolge bestimmt und mögliche Eingrenzungen diskutiert
Synonyme für einzelne Wörter	ChatGPT	Es wurden für einzelne Synonyme gesucht
Kontrolle	ChatGPT	Kontrolle der Alphabetischen Anordnung im Literaturverzeichnis
Übersetzung von Quellen	DeepL.	Englische Quellen wurden damit übersetzt.

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, [REDACTED] die vorliegende Betriebswirtschaftliche Seminararbeit selbständig angererigt zu haben. Ich habe keine unzulässige Hilfe in Anspruch genommen.

Ich habe ausschließlich die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt. Alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken oder Quellen entnommen wurden, habe ich unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. Dies gilt auch für bildliche Darstellungen oder Erzeugnisse auf Basis von Künstlicher Intelligenz.

Die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) als Hilfsmittel ist mit der/dem Erstbegutachtenden abgestimmt. Die Dokumentation der verwendeten KI-Anwendungen sowie die Art der Kenntlichmachung von Ergebnissen, die ich unter Verwendung von Hilfsmitteln auf KI-Basis erstellt und in die vorliegende Arbeit übernommen habe, ist ebenfalls mit der/dem Erstbegutachtenden abgestimmt.

Ich bin in vollem Umfang für den Inhalt und die Qualität meiner Arbeit verantwortlich. Dies gilt auch für eingebundene Ergebnisse aus KI-Anwendungen.

Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen. Darüber hinaus versichere ich, dass die von mir eingereichte Fassung in Papierform mit der elektronischen Version übereinstimmt.

Mir ist bewusst, dass jeder Verstoß gegen die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis geahndet wird. Ich nehme zur Kenntnis, dass diese Arbeit mit Hilfe einer Software auf Plagiate oder nicht angegebene Hilfsmittel überprüft und für Prüfungszwecke gespeichert werden kann.

Ludwigshafen, den 30.11.2025

[REDACTED]

Unterschrift